

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.242

DOI 10.5281/zenodo.14178066

Научная статья

АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ANTI-CRISIS STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROSPECTS FOR IMPLEMEN- TATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

БЕРЛИБАЕВА АСЕЛЬ БАКДАУЛЕТОВНА,

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ».

СЕГИЗБАЕВ РЫСПЕК ШЕГЕНОВИЧ,

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ».

КИМОЛАЕВА АЛЬФИЯ СЕМЕЙГАЗЫЕВНА,

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ».

BERLIBAEVA ASSEL BAKDAULETOVNA,

National Research Nuclear University MEPHI.

SEGIZBAEV RYSPEK SHEGENOVICH,

National Research Nuclear University MEPHI.

KIMOLAEVA ALFIYA SEMEYGAZIYEVNA,

National Research Nuclear University MEPHI.

В статье рассматривается цифровая трансформация государственного управления в Республике Казахстан в области отраслевой системы управления интеллектуальной собственностью. Обосновываются возможности использования такой трансформации в рамках разработки и реализации антикризисной стратегии предприятия. Выявляется проблема недостаточной инновационной активности предприятий Казахстана, что тормозит развитие экономики. Сделан вывод, что цифровая трансформация должна проходить на всех уровнях – макро-, мезо- и микроэкономическом. Итогом такой трансформации должен стать переход экономики Казахстана на уровень Индустрии 4.0.

The article examines the digital transformation of public administration in the Republic of Kazakhstan in the field of the sectoral intellectual property management system. The possibilities of using such a transformation in the framework of the development and implementation of the anti-crisis strategy of the enterprise are substantiated. The problem of insufficient innovative activity of enterprises in Kazakhstan is revealed, which hinders the development of the economy. It is concluded that digital transformation should take place at all levels – macro-, meso- and microeconomic. The result of such a transformation should be the transition of the economy of Kazakhstan to the level of Industry 4.0.

Ключевые слова: *Индустрия 4.0, Индустрия 5.0, инновационная активность бизнеса, интеллектуальная собственность, отраслевая система управления, цифровая трансформация.*

Key words: *Industry 4.0, Industry 5.0, business innovation activity, intellectual property, industry management system, digital transformation.*

Актуальность цифровой трансформации государственного управления в Республике Казахстан бесспорна, поскольку это требования современной мировой экономики, которая функционирует в одновременном взаимодействии Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 и частью которой является Казахстан. В 2017 году принята Государственная программа «Цифровой Казахстан» [9].

Любая экономическая система, особенно в эпоху экономики знаний, нуждается в государственном управлении, поскольку многие вопросы остаются вне рыночного решения по своему существу (производство общественных благ, социальная поддержка, создание нормативной базы, регламентирующей действия экономических агентов, включая институты управления интеллектуальной собственностью).

Большое значение в современное время придается инновационному развитию, умению использовать взаимодействие человеческого и машинного разума. Новые идеи, изобретения становятся мощным ресурсом, который используется в конкурентной борьбе как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровне.

В то же время, весомая часть предприятий Республики Казахстан сталкивается с определенными организационными кризисами на различных стадиях функционирования, которые могут быть обусловлены, как внешними, так и внутренними причинами. В данном случае использование инноваций может быть стимулом реализации антикризисной стратегии. Эффективность таких шагов определяется, в том числе грамотно выстроенной системой управления интеллектуальной собственностью, которая позволит предпринимателям результативно коммерциализировать отраслевые инновации.

Таким образом, целью данной статьи является обоснование тезиса о том, что цифровая трансформация государственного управления в Республике Казахстан в области отраслевой системы управления интеллектуальной собственностью позволит более эффективно разрабатывать и реализовывать антикризисную стратегию развития предприятий.

Вопросам управления интеллектуальной собственностью в Республике Казахстан отводится большое внимание, так в мае 2021 года была принята Концепция развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Казахстан на период 2021 по 2025 годы [8], в которой отмечается важность интеллектуальной собственности как генератора новых рабочих мест, создания добавленной стоимости, стимулирования многих областей промышленности. В то же время, в документе выделены проблемы недостаточной степени коммерциализации разработок, незавершенности научных исследований. Приводится показательный пример стран, численность которых соизмерима с Казахстаном (Бельгия, Нидерланды), которые имеют в 3-4 раза больше исследователей.

Многие исследователи выделяют проблемы защиты интеллектуальной собственности в Казахстане, подчеркивая важность усиления законодательства в области охраны интеллектуальной собственности с точки зрения вхождения Казахстана в мировое сообщество [6, с.72]; остается достаточное количество правовых коллизий, отсутствует систематизация законодательства выделенной отрасли [114, с.186]. Безусловно, можно согласиться с тем, что недоработки законодательства и государственного управления в области охраны прав интеллектуальной собственности создает большой объем контрафакта и потери для добросовестных предпринимателей, которые могут привести компании к кризису. Именно поэтому полагаем,

что укрепление защиты прав собственности является элементом антикризисной стратегии предприятий.

Защита интеллектуальной собственности в настоящее время требует использования различных элементов цифровизации, о чем упоминают многие авторы, например, А.А. Амангельды осуждает необходимость учета таких нововведений, как доменные имена, топологии интегральных наносхем [2, с. 35]; Л.Т. Назаркулова, Л.С. Серикова говорят о новом правовом образовании - цифровое право, которое требует своего дальнейшего развития, в том числе в области защиты объектов интеллектуальной собственности [10, с. 226].

Важное место государственного управления в области защиты интеллектуальных прав показано в работе Э. Оралбеккызы [9, с. 680] Исследователь отмечает не столь высокую активность сервисов регистрации интеллектуальной собственности, которые созданы правительством страны [12]. В то же время можно отметить, что портал электронных государственных услуг в Казахстане работает активно, через него можно получить услуги включения данных об авторском праве в государственный реестр; уточнить всю необходимую информацию для подачи заявки. Таким образом, можно отметить, что цифровизация государственного управления в Республике Казахстан затрагивает защиту интеллектуальных прав. Переход на электронные государственные услуги позволяет с большей эффективностью предприятиям организовывать работу по управлению интеллектуальной собственностью. Согласимся с мнением исследователей о том, что создание государственного реестра являлась существенным вкладом в цифровизацию государственного управления [2, с. 15].

Регистрация прав в Казахстане имеет отраслевой признак, дифференцируются процедуры для драматических произведений, произведений живописи, фотографии, программного обеспечения и пр.

Отраслевой подход к управлению интеллектуальной собственностью вполне обоснован, поскольку отраслевые аспекты во-многом определяют нюансы законодательного регулирования и точность регламентации прав. Казахстан развивается в области создания и регистрации новых объектов промышленной собственности. По официальным данным: в 2023 году выдано 13270 документов, что на 10% выше данных прошлого года; увеличилось число зарегистрированных промышленных образцов (122, что на 31% больше предыдущего года). Сокращение отмечено только по изобретениям – 492 единицы, что меньше данных прошлого года [5].

Динамика за последние 5 лет показана в таблице 1.

Таблица 1. Динамика выданных документов по регистрации объектов интеллектуальной собственности

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
всего охранных документов по промышленной собственности	13433	13087	12761	12099	13270
товарные знаки	11049	11533	10759	10432	11558
изобретения	973	900	651	585	492
промышленные образцы	267	221	177	176	122
полезные модели	1083	1109	1114	864	983
селекционные достижения	56	42	63	39	83

Составлено авторами по материалам: [12].

В последние годы отмечен спад количества выданных патентов иностранным заявителям (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества патентов, выданных иностранным заявителям в Казахстане (первая 10-ка стран) (составлено авторами по материалам: [12])

Как видно из рис. 1, с 2022 года происходит резкое сокращение количества патентов, что, скорее всего, вызвано политическими обстоятельствами. На наш взгляд, предпринимателям Казахстана, в первую очередь, необходимо усилить собственную инновационную работу. В последние годы наблюдается сокращение доли расходов на научные исследования и опытно-конструкторские работы в ВВП (рис. 2).

Рис. 2. Динамика доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП (составлено авторами по материалам: [3])

Как видим из рисунка, доля расходов на научные разработки с 2015 года сократилась, что говорит о снижении инновационной активности бизнеса.

Если рассматривать отраслевую специфику, то большинство зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания приходится на позицию «менеджмент, реклама, менеджмент в сфере бизнеса» – 11792 ед. за период с 2019 по 2023 годы или 18% от общей численности знаков; в числе лидеров также «фармацевтика» – 3350 ед. или 5%; «воспитание, обеспечение учебного процесса» – 3326 или 5%. В числе отстающих производств – «краски, олифы и пр.» – 467 ед., менее 1% от общего количества; «пряжа» – 60 ед.

Одновременно можно отметить отсутствие роста в области основных экономических показателей развития страны с 2014 года (рис. 3).

Рис. 3. Ежегодный темп роста реального ВВП на душу населения, % (составлено авторами по материалам: [3])

Таким образом, можно говорить, что падение динамики регистрации инноваций синхронизируется с приростом ВВП.

Цифровая трансформация государственного управления в Республике Казахстан должна быть триггером для развития отраслевых инноваций [7, с. 276].

Рассматривая цифровые услуги правительства, связанные с регистрацией прав собственности, можно отметить, что доля заявок, поступающих через портал электронного правительства, в 2022 году составила 96,1%, а в 2023 году – 96,7%. В целях правительства – полный переход на электронную форму подачи заявок.

Можно отметить, что цифровая трансформация государственного управления в Республике Казахстан, поставленная в качестве цели в Государственной программе «Цифровой Казахстан» [13], отвечает требованиям развития современного бизнеса и стимулирует инновационную активность, которая может помочь предприятиям выйти из кризиса.

Антикризисная стратегия предприятия предусматривает поиск новых сфер приложения имеющихся ресурсов; для того, чтобы предприятие не доходило до стадии кризиса, необходимы инвестиции, вложения в производственный процесс. В настоящее время в Казахстане наблюдается спад по данному направлению (рис. 4).

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года (составлено авторами по материалам: [4])

На наш взгляд цифровая трансформация государственного управления может стимулировать развитие предприятий в таких направлениях:

- ускорение и облегчение процессов регистрации объектов интеллектуальной собственности;
- создание пула данных проектов, в которые можно вложить инвестиции;
- формирование инновационной экосистемы, которая позволит стимулировать инновационное направление развития бизнеса во всех отраслях.

Правительство Казахстана ставит перед собой актуальную задачу самоцифровизации, предусматривающую анализ эффективности имеющихся цифровых процессов, трансформацию взаимодействия госструктур между собой, с бизнесом и гражданами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая трансформация государственного управления в Республике Казахстан в области отраслевой системы управления интеллектуальной собственностью позволит более эффективно разрабатывать и реализовывать антикризисную стратегию развития предприятий. Цифровая трансформация должна проходить на всех уровнях – от правительственного до отраслевого и микроэкономического. Цифровизация процедур государственного управления интеллектуальной собственностью позволит вывести экономику Казахстана на уровень Индустрии 4.0, кроме того, будут созданы предпосылки и для развития Индустрии 5.0 при помощи стимулирования проектирования киберчеловеческих систем, формирующих экосистему бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алдабергенова Н.А. Сравнительно-правовой анализ порядка наследования прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь и Республике Казахстан / Н.А. Алдабергенова, А.М. Вартанян, К.А. Джумабаева // Проблемы гражданского права и процесса: Сборник научных статей / Редколлегия: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. Том Выпуск 5. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2020. С. 14-22.
2. Амангельды А.А. Внедрение норм о цифровых технологиях в законодательство Республики Казахстан // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2021. № 3(66). С. 34-43.
3. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://stat.gov.kz/ru/sustainable-development-goals/goal/8> (дата обращения: 10.11.2024).
4. Бюро национальной статистики РК. Об инвестициях в основной капитал в Республике Казахстан (январь-сентябрь 2024 г.). URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-invest/publications/184038>.
5. Годовой отчет за 2023 годы РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан. URL: <https://kazpatent.kz/ru/content/godovoy-otchet>.
6. Жумажанова Ж.А. Защита интеллектуальной собственности в Казахстане: проблемы и перспективы // Вестник науки. 2021. Т. 2. № 12(45). С. 71-79.
7. Жөнжақсынов Б.Е. Цифровизация государственных услуг Республики Казахстан // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: Сборник статей по материалам ССCLX международной научно-практической конференции, Москва, 03 июня 2024 года. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Интернаука», 2024. С. 275-278.
8. Концепция развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Казахстан на период 2021 по 2025 годы. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/documents/details/166427?-lang=ru> (дата обращения: 10.11.2024).
9. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. URL: <https://www.gov.kz/legalacts/details/P2200000311?lang=ru#z10> (дата обращения: 10.11.2024).
10. Назаркулова Л.Т. Некоторые вопросы правового регулирования цифровизации в Республике Казахстан / Л.Т. Назаркулова, Л.С. Серикова // Цифровые технологии и право: Сборник научных

трудов II Международной научно-практической конференции: в 6 томах, Казань, 22 сентября 2023 года. Казань: Издательство «Познание», 2023. С. 225-230.

11. Оралбеккызы Э. Показатели регистрации объектов интеллектуальной собственности посредством электронных заявок в Казахстане // Экономика. наука. инноватика : Материалы II международной научно-практической конференции приуроченной 100-летию ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, 19 марта 2021 года. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. С. 679-682.

12. Портал Электронного правительства Республики Казахстан. URL: <https://egov.kz/cms/ru/categories/copyright> (дата обращения: 10.11.2024).

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2022 года № 311. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/documents/details/adilet/P1700000827?lang=ru> (дата обращения: 10.11.2024).

14. Хамраева Л.М. Проблемы систематизации законодательства об интеллектуальной собственности в Республике Казахстан / Л.М. Хамраева, А.Е. Ермек // Молодежная инициатива: Сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Пенза, 30-31 мая 2022 года. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2022. С. 185-190.

© Берлибаева А.Б., Сегизбаев Р.Ш., Кимолаева А.С., 2024.